

Naissance de la psychologie clinique française : le projet de Daniel Lagache (1941-1945)

Paul Arnault*

Dans chaque discipline, les professionnels opèrent de temps à autres un retour réflexif sur leurs origines et leur identité sociale, leur parcours et leurs perspectives d'avenir : c'est le cas des psychologues aujourd'hui. En effet, s'il est important que les psychologues se réunissent régulièrement afin de réfléchir ensemble à propos de questions qui demandent à être traitées (limites éthiques de l'expertise, conséquences des logiques concurrentielles, rapports entre titres et postes, etc.), il est également souhaitable que les questions d'actualité ne recouvrent pas complètement celles du passé, d'autant plus que l'historicité constitue un problème clinique fondamental. À condition cependant que ce type de rituel ne tourne pas au simple satisfecit.

Dans un numéro précédent (n°201-202), nous avons évoqué quatre périodes « particulièrement sensibles » de la psychologie française. Nous allons maintenant approfondir l'une d'entre elles à travers l'analyse de la trajectoire de Daniel Lagache (1903-1972) jusqu'à l'après-guerre. Comment mieux comprendre, à l'aide d'une lecture socio-historique, certaines prises de position, notamment celle consistant à proposer en 1941 la psychologie comme science de gouvernement ?

L'inconscient historique de la psychologie clinique française

Dans un hommage à Daniel Lagache, Théophile Kammerer écrit : « C'est au cours de cette période, rude et extraordinairement tonifiante, que Lagache crée la psychologie clinique et conçoit son statut de discipline autonome.¹ » La période en question, c'est la Seconde Guerre mondiale. En 1941, Daniel Lagache rédige un article programmatique intitulé *La psychologie et le temps présent*. Ce texte est publié dans la revue *Éducation*². Il écrit : « Le besoin collectif de psychologues devient plus pressant encore dans un pays qui, rompant avec le passé immédiat, cherche consciemment à renouer une tradition et à organiser rationnellement son avenir.³ » Il ajoute : « Parmi les domaines qu'une révolution nationale ouvre à la psychologie, le plus vaste, celui d'où partent les appels les plus pressants, est à coup sûr le domaine de l'enfance.⁴ » Daniel Lagache soulève enfin le problème de la sélection des « chefs » et suggère que l'application des connaissances acquises sur la « psychologie du meneur » permettrait, outre l'évitement des « pertes de temps et d'argent⁵ », à « l'organisation collective » de faire des progrès.

Comme le rappelle Robert O. Paxton dans son œuvre magistrale, *La France de Vichy (1940-1944)* : « Vichy n'est pas un bloc.⁶ » La situation est certes complexe et elle se dégrade

rapidement. Dans son chapitre *La révolution nationale* dans lequel il traite notamment de *L'Ordre moral : l'éducation et la jeunesse*, Robert O. Paxton écrit : « L'école sert souvent de bouc émissaire dans un pays qui essuie des échecs.⁷ » En effet, les francs-maçons et les Juifs ont perdu le droit d'enseigner depuis le 3 octobre 1940. La situation est donc déjà extrêmement grave. Dans ce contexte, comme beaucoup de Français, Daniel Lagache n'est ni un collaborateur, ni un résistant.

Son texte soulève cependant un certain nombre de remarques. D'abord, il est évident qu'il s'adresse aux lecteurs de la revue *Éducation*, qui soutient dans son numéro d'octobre 1940 la réforme de l'éducation⁸. Étant donné que l'auteur expose un projet important, il n'est pas risqué d'inférer qu'il tente pour le mener à bien de rallier et de fédérer un certain nombre de protagonistes qui pourraient avoir des intérêts symboliques ou matériels à voir la psychologie entrer à l'Université, à l'Assistance publique ou dans l'entreprise⁹. Enfin, il s'adresse à différents ministères, ceux qui sont à même de décider du devenir de la psychologie en matière d'éducation, de « rééducation », de prophylaxie mentale, d'orientation et de sélection professionnelle.

* Psychologue, doctorat en sociologie

1. Th. Kammerer, « Hommage à Daniel Lagache », *Psychologie française*, vol. 19, n° 4, 1974, p. 265.

2. À propos de cette publication, on consultera l'ouvrage de Francine Muel-Dreyfus, *Vichy ou l'éternel féminin : contribution à une sociologie politique de l'ordre des corps*, Paris, Seuil, 1996. Voir en particulier les pages 269-271.

3. D. Lagache, « La psychologie et le temps présent », *Éducation*, n° 61, 1941, réédité dans *Œuvres complètes*, t. 1, Paris, Presses Universitaires de France, 1977, p. 364.

4. *Ibid.*, p. 364. Souligné par Daniel Lagache.

5. *Ibid.*, p. 365.

6. Robert O. Paxton, *La France de Vichy (1940-1944)*, Paris, Seuil, 1997, p. 189.

7. *Ibid.*, p. 203.

8. Francine Muel-Dreyfus, *op. cit.*, p. 269-270.

9. Sur le réseau social dans lequel s'inscrit Daniel Lagache à cette période, on peut consulter Ohayon A., *Psychologie et psychanalyse en France : l'impossible rencontre (1919-1969)*, Paris, La Découverte, 2006.

Ces deux dernières activités vont constituer, avec le traitement de « l'enfance inadaptée », un ensemble de pratiques qui contribuera à préparer la professionnalisation des psychologues. Elles serviront ici à illustrer, d'une part le

Évaluer et produire

Durant la guerre, Georges Politzer, dont les travaux influencent pour le moins Daniel Lagache¹⁰, est torturé puis exécuté. Jean-Maurice Lahy meurt après un passage par la clandestinité tandis qu'Henri Laugier doit s'exiler en Angleterre. Henri Wallon fonde, avec son collègue et camarade René Zazzo, le Front national universitaire et lance une brochure clandestine, *L'Université libre*. Henri Piéron conserve quant à lui sous Vichy ses fonctions à la Fondation Carrel, au Laboratoire de biométrie et à l'Institut national d'orientation professionnel (Inop) tout en animant des cycles de conférences à la Commission générale de l'organisation scientifique (Cegos). Jean Stoetzel publie, en 1943, *La théorie des opinions* aux Presses universitaires de France et aide la Cegos à créer un service de statistiques et de sondages appliqués à l'industrie et au commerce. L'Institut français d'opinion publique (Ifop) trouvera, à la fin de la guerre, financements et locaux de la part de la Cegos où Pierre Janet inaugure dès 1943 le premier « cycle d'études de psychologie industrielle ». Son vœu est de « réunir deux individus qui se croient trop facilement opposés l'un à l'autre : le chef d'entreprise et le patron d'une part, l'employé et l'ouvrier de l'autre¹¹ ».

Cette louable intention trouve justement d'excellentes

Une trajectoire

Ce bref aperçu des positionnements intellectuels et institutionnels durant l'Occupation soulève à l'égard de notre objet la question sociologique des conditions et de la trajectoire particulière ayant amené Daniel Lagache à occuper durant la Guerre les postes d'expert psychiatre auprès de délinquants adultes, de sélectionneur de cadres à l'École spéciale militaire¹⁶, de formateur du personnel de l'administration pénitentiaire¹⁷, de directeur d'une consultation pour enfants délinquants et d'enseignant au Centre de formation d'orienteurs.

Daniel Lagache est né le 3 décembre 1903 à Paris. Son grand-père ainsi que son arrière grand-père ont été avocats au barreau de Boulogne sur mer, ville de laquelle le

contexte plus général dans lequel Daniel Lagache s'inscrit et, d'autre part, à mettre en perspective ses actions en les confrontant à celles d'autres initiateurs de la psychologie appliquée.

conditions d'actualisation. Toujours en 1943, Raymond Bonnardel, l'ancien directeur du service psychotechnique des usines Peugeot à Sochaux, devient expert psychotechnicien à l'Université de Paris et publie *L'Adaptation de l'homme à son métier, étude de psychologie sociale et industrielle*¹². Le diplôme de conseiller d'orientation est créé et deux nouveaux Instituts de psychologie voient le jour à Toulouse et à Strasbourg. Il faut dire que la psychotechnique est portée, comme en Allemagne¹³, par la conjoncture : entre 1941 et 1944, le nombre d'entreprises françaises qui exécutent des commandes nazies passe de 7000 à près de 14 000¹⁴. Paul-René Bize est nommé professeur à l'Institut de psychologie de Paris en 1943 et forme les psychotechniciens du ministère du Travail. On doit également mentionner l'Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d'œuvre (ANIFRMO, future Association pour la formation professionnelle des adultes ou AFPA), qui est placée sous la tutelle du Ministère du Travail dès 1938. Ce dernier met en œuvre des formations courtes de psychotechniciens, à l'aide de la « méthode Carrard », au Centre de formation des cadres professionnels (CFCP), créé en 1940 et placé sous la double dépendance du ministère du Travail et du secrétariat général à la jeunesse¹⁵.

grand père devient sous-préfet vers septembre 1870. Son père sera lui aussi avocat, à la cour d'appel de Paris, après avoir été élève au lycée Condorcet. Celui-ci meurt lorsque Lagache a 13 ans. Le jeune Daniel Lagache se découvre un goût pour La Bruyère et Saint-Simon. Parallèlement aux humanités classiques, il se lance dans l'étude des mathématiques et en 1924, il prépare son entrée à l'École normale supérieure. Hésitant entre littérature, philosophie et médecine, il choisit de commencer des études de médecine tout en continuant celles de philosophie. Il est reçu à l'agrégation de philosophie en 1928. Après son service militaire, il reprend la médecine pour devenir interne (1931) puis, en 1935, médecin des hôpitaux psychiatriques. Il devient

10. On peut lire à ce sujet le travail salubre de l'historien Alejandro Dagfal, « La psychanalyse à l'intérieur de la psychologie : les avatars du projet de Daniel Lagache », *Essaim*, n° 9, 2002, p. 33-51.

11. Pierre Janet, « Perspectives d'application de la psychologie à l'industrie », *Psychologie et travail*, fasc. 1, Cegos, 1943, p. 3-8. Cité par Ohayon, op. cit. p. 268.

12. R. Bonnardel, *L'Adaptation de l'homme à son métier, étude de psychologie sociale et industrielle*, Paris, PUF, 1943.

13. Voir Ulfried Geuter, *The Professionalization of Psychology in Nazi Germany*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

14. M. Ferro, *Histoire de France*, op. cit., p. 547.

15. T. Le Biannic, *Les Ingénieurs des âmes. Savoirs académiques, professionnalisation et pratiques des psychologues du travail de l'entre-deux-guerres à nos jours*, Thèse de doctorat en sociologie, Université de la Méditerranée, Aix-en-Provence, 2005.

16. D. Lagache et H. Mornacco, *Expériences de sélection de cadres à l'École spéciale militaire*, 29 août 1942, dactyl., 66 p. Cité in D. Lagache, *Œuvres complètes*, op. cit., p. 460.

17. Avec Dominique Riehl à Clermont-Ferrand.

chef de clinique de maladies mentales dans l'établissement d'Henri Claude où il rencontre Jaques Lacan qui deviendra plus tard son ennemi juré. Henri Claude, bien qu'attaché à l'orientation biologique, accueille dans son service des analystes comme René Laforgue ou Sacha Nacht. À cette période, Lagache suit les « présentations » de malades de Georges Dumas et les cours de Gaétan de Clérambault à l'infirmierie spéciale du Dépôt, c'est-à-dire à l'infirmierie de la police. Sur le plan théorique, il oscille, après une « passion » pour la biologie et la neurophysiologie, entre l'approche phénoménologique et psychanalytique et entame, en 1934, une analyse didactique avec Rodolphe Lœwenstein.

À l'ENS, Lagache fait partie d'une promotion qui com-

Champ et habitus

Le processus de professionnalisation de la psychologie trouve sous l'occupation certaines conditions sociales favorables, notamment un gouvernement misant, d'une part, sur une « régénérescence » morale et biologique de la population à travers le Secrétariat d'État à la Santé et à la Famille et le Secrétariat d'État à la Jeunesse et, d'autre part, sur l'augmentation de la productivité avec le secrétariat d'État à la production industrielle (afin, entre autres, de répondre aux commandes nazies et de suppléer aux carences de main-d'œuvre liées au Service du travail obligatoire). Mais les facteurs externes au monde intellectuel n'expliquent pas tout. En effet, on ne peut sous-estimer le poids, dans le parcours et les prises de position de Lagache, des transformations du monde psychologique et psychanalytique dans les années 1930. On remarque par exemple le développement de la psychologie appliquée, la tenue du onzième congrès international de psychologie en 1937 ou l'ascension de Jacques Lacan. Plus largement, le monde intellectuel est marqué par ses camarades de promotion qui sont pour beaucoup des personnages publics de renom.

Sur la base du concept proposé par le sociologue des sciences Joseph Ben-David²⁰, il est possible de mobiliser le processus d'hybridation des rôles concernant Daniel Lagache : la compétition est rude en médecine et le paysage psychanalytique est de plus en plus dominé par Lacan. Issu d'une des plus brillantes promotions qu'ait connue l'ENS, son habitus normalien l'encourage à innover : il s'engagera dans la brèche située entre médecine, psychanalyse, philosophie et psychologie expérimentale pour créer la psychologie clinique française.

Lagache proposera, en 1945, non seulement un projet universitaire de psychologie clinique mais un programme

prend Paul Nizan, Raymond Aron, Jean-Paul Sartre et George Canguilhem et « noue des amitiés qui lui seront précieuses avec Jean Cavaillès, Georges Friedmann, Jean Hippolyte, Maurice Merleau-Ponty.¹⁸ » Il est nommé, en 1937, maître de conférences de psychologie à la faculté des lettres de Strasbourg où il succède à Charles Blondel et il devient membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris (SPP). Claude-Marcel Prévost remarque que Lagache parle d'une « nouvelle psychologie », « totalitaire et concrète », où l'on pourrait faire converger « le bergsonisme, la phénoménologie, la psychanalyse, la psychologie de la Gestalt¹⁹ ». Il souligne que dans la conclusion de *La psychologie et le temps présent* figure déjà une esquisse de définition de la psychologie clinique.

d'ensemble pour la psychologie au ministère de l'Instruction publique qu'il justifie d'une manière qui nous est maintenant familière : « *le besoin de psychologues est plus pressant dans un pays comme la France qui, rompant avec le passé immédiat, cherche à organiser rationnellement son avenir.*²¹ »

En dépit du fait qu'un profil assez peu flatteur tend à se dégager de la période 1941-1945, il faut néanmoins souligner que l'approche sociohistorique aurait plutôt tendance à défendre Daniel Lagache face aux lectures historiques critiques mobilisant, implicitement ou non, le paradigme plus à la mode de l'acteur rationnel cherchant à maximiser ses profits.

Notre propos était de montrer en quelques lignes, à travers le cas de l'un des fondateurs de la psychologie clinique et sociale française, comment, entre autres, un ensemble de circonstances, de dispositions acquises et de processus sociaux se sont articulés et ont contribué à faire émerger une nouvelle discipline. Il visait, au moment d'un retour réflexif de la part des psychologues, à prévenir les risques de révisionnisme historique qui surgissent aux moments où les communautés élaborent leurs récits mythiques. Enfin, étant donné que les professionnels tentent aussi durant ces périodes d'agir constructivement en tirant les leçons du passé, nous avons une fois de plus souhaité ré-affirmer la nécessité, si actuelle, de construire les conditions sociales d'une psychologie clinique la plus autonome possible vis-à-vis des schèmes de pensée propres à la rationalité managériale.

18. Th. Kammerer, « Hommage à Daniel Lagache », op. cit., p. 263.

19. C.-M. Prévost, *La psychologie clinique*, Paris, PUF, 1988, p. 42.

20. J. Ben-David et R. Collins, « Les facteurs sociaux dans la genèse d'une nouvelle science. Le cas de la psychologie », in J. Ben-David, *Éléments d'une sociologie historique des sciences*, Paris, PUF, 1991, p. 64-92.

21. D. Lagache, « L'organisation des études de psychologie », Rapport pour le ministère de l'Instruction publique, Archives CNRS, carton 80284.218, 1945, p. 1. Cité par Ohayon, op. cit., p. 277.